

УДК 620.9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КИТАЕ

Абрамова Алина Юрьевна^[0000-0001-7904-6818]

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

E-mail: abramovaayu@yandex.ru

Аннотация. Статья представляет собой аналитический обзор государственных мер поддержки, принятых в Китае в области возобновляемой энергетики. Всего за 15 лет Китаю удалось создать новый рынок электроэнергии и стать мировым лидером отрасли. Это стало возможным благодаря комплексным государственным мерам поддержки отрасли возобновляемой энергетики, масштабным инвестициям и выполнению амбициозных целей, стоящих перед правительством Китая.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, государственные меры поддержки, Китай, feed-in тариф.

На протяжении нескольких лет Китай является мировым лидером возобновляемой энергетики. Курс на развитие отрасли ВЭ был выбран, чтобы разрешить ряд проблем в секторе энергетики страны. Быстрый рост экономики способствовал увеличению потребления электроэнергии при ограниченных энергоресурсах. Годовой прирост первичного потребления энергии составил 4,3% в 2018 году и в среднем 3,9% за последние 10 лет [1]. При этом большую долю в структуре энергопотребления занимает ископаемое топливо, в 2019 году на уголь приходилось 61% общего первичного энергопотребления [1]. Еще одной проблемой является уязвимость энергетической безопасности страны – 20% потребляемой энергии приходится на импортируемые ископаемые источники [2].

Высокая концентрация ископаемых источников энергии в национальном энергобалансе ведет к высокому уровню выбросов вредных веществ. Китай является основным эмитентом CO₂ (30% общемирового объема выбросов приходится на КНР), но ставит перед собой цели по их сокращению, к 2030 году уровень выбросов должен уменьшиться на 60-65% по сравнению с уровнем 2005 года [1].

В связи с этим, перед Китаем стоит двойная задача достижения экономического роста при обеспечении защиты окружающей среды.

Принятие Закона о возобновляемых источниках энергии. В 2006 году в Китае вступил в силу Закон о возобновляемых источниках энергии, это стало

отправной точкой развития возобновляемой энергетики в стране. Закон устанавливает общие условия для возобновляемой энергетики и ставит цель сделать эту область приоритетным направлением. Он охватывает все современные виды возобновляемой энергии: энергию ветра, солнца, воды, биомассы, геотермальную и энергию океана. До этого гидроэнергетика являлась основным источником возобновляемой энергии в стране.

Закон о возобновляемых источниках энергии стал основанием для применения четырех механизмов стимулирования развития сектора возобновляемой энергетики в Китае: постановка среднесрочных и долгосрочных планов развития отрасли возобновляемой энергетики, проведение политики обязательного подключения проектов ВЭ к сети, создание Национального фонда развития ВЭ и введение системы Feed-in тарифов [3].

Постановка национальных целей в области ВЭ и контроль их выполнения. Департамент энергетики Государственного совета Китая отвечает за общую реализацию целей в области возобновляемых источников энергии на национальном уровне. Он устанавливает среднесрочные и долгосрочные целевые показатели для общего объема использования возобновляемых источников энергии и на основе этого готовит национальные пятилетние планы для реализации целевых показателей. 11-ый пятилетний план Китая на 2006-2010 год стал первым, в который были включены цели по развитию электроэнергии от ветровых, солнечных и био ресурсов.

Политика обязательного подключения проектов ВЭ к сети и заключение соглашения о закупке электроэнергии, выработанной на базе ВИЭ (Power Purchase Agreement – PPA). Закон о возобновляемых источниках энергии требует от сетевых компаний покупать фиксированный процент возобновляемой энергии (за исключением гидро-ресурсов), выработанной в пределах их зоны покрытия и осуществлять приоритетную генерацию электроэнергии от возобновляемых источников в последовательном распределении электроэнергии. Это положение стало знаковым, поскольку оно послужило основой для рынка генерируемой возобновляемой энергии и помогло стимулировать четкий, долгосрочный рыночный спрос, необходимый для инвестиций в крупномасштабные проекты энергетической инфраструктуры.

Создание Национального фонда развития возобновляемой энергетики за счет ассигнований из бюджета центрального правительства. Средства Фонда предназначены для проведения исследований в области науки и технологий, связанных с разработкой и внедрением проектов ВИЭ, обеспечения сельских и отдаленных районов электроэнергией от ВИЭ, исследования ресурсного потенциала регионов, формирования собственного рынка производства оборудования для создания электростанций и энергокомплексов на базе ВИЭ.

Введение системы Feed-in тарифов. Управление ценообразования Национальной комиссии по развитию и реформам Китая уполномочено устанавливать Feed-in тарифы для различных типов производства возобновляемой энергии (ветра, солнца и биомассы). Ценообразование тарифов зависит от средней стоимости проекта и внутренней нормы прибыли для каждого региона.

Для электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, доходы от продажи электроэнергии в сеть формируются из двух частей. Во-первых, продажа электроэнергии от ВИЭ осуществляется по фиксированной стоимости равной стоимости электроэнергии, выработанной от угольных станций. Во-вторых, электростанциям, работающим на ВИЭ, предоставляются субсидии из Национального фонда развития ВЭ, в объеме равном разнице Feed-in тарифа на ВЭ и местной стоимости электроэнергии на уголь.

В первой версии Закона о возобновляемых источниках энергии указывалось, что затраты, связанные с тарифами на подключение возобновляемых генераторов к сети, должны распределяться за счет конечных потребителей электроэнергии по всему Китаю. В соответствии с мерами по разделению затрат Feed-in тариф должен был взиматься сетевой компанией непосредственно со счета за электроэнергию конечного пользователя. Выплаты сетевым компаниям должны были приходиться ежемесячно, но на практике процесс занимал более 6 месяцев в связи с расчетом размера субсидий для каждой провинции. Эта задержка создала нагрузку на поток денежных средств для производителей ВЭ и их инвесторов, в конечном итоге препятствовала увеличению инвестиций, необходимых Китаю для достижения своих целей развития отрасли. Поэтому в 2009 году надбавки к обычной стоимости электроэнергии были объединены в общий национальный Фонд развития ВЭ и стали распределяться между сетевыми компаниями (при этом государственные средства на поддержание Фонда сохранились).

В 2009-2011гг были проведены аукционы по установке Feed-in тарифа для проектов ветровых, солнечных и био электростанций. В результате тарифная сетка была поделена на несколько уровней, проекты в районах Китая с наименее богатыми ресурсами получали самый высокий тариф.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая редко снижала ставку Feed-in тарифа на протяжении последних 10 лет. Тарифная сетка для проектов ВЭУ была в диапазоне 0,044 – 0,093 USD/кВтч [4], для проектов фотоэлектрических станций 0,061 – 0,11 USD/кВтч [5], для проектов по производству электроэнергии из биомассы сельского и лесного хозяйства в размере 0,038 – 0,11 USD/кВтч [4].

Рис. 1. Установленная мощность сетевых станций ВИЭ в Китае, ГВт [6]

Принятые Feed-in тарифы привели к быстрому увеличению установленных мощностей проектов возобновляемой энергии. По данным международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA с момента вступления в силу Закона с 2006 по 2019 гг в Китае было установлено 1 971 ГВт мощностей (без учета атомных и гидро электростанций), из них ВЭУ – 1 182 ГВт, солнечных фотоэлектрических станций – 691 ГВт, биоэлектростанций – 98 ГВт [6].

Фокус на регионы с высоким энергопотреблением. В рамках среднесрочного и долгосрочного плана развития возобновляемой энергетики Китая была поставлена цель по увеличению доли возобновляемых источников энергии (включая атомную и гидро энергию) в общем объеме первичного потребления энергии к 2010 году – до 10%, к 2020 году – 15%. В 2010 году этот показатель был 8,3%, т.е. к 2020 году Китаю необходимо было увеличить объем рынка ВЭ почти в два раза [7].

Ранняя политика по внедрению проектов возобновляемой энергии привела к тому, что более 70% крупномасштабных проектов в Китае в области ветровой и солнечной энергии были реализованы в богатых природными ресурсами северных регионах (Внутренняя Монголия, Синцзянь, Ганьсу), где, однако, наблюдался низкий спрос на электроэнергию и низкая мощность сетей электропередач для экспорта электроэнергии в другие регионы Китая [8]. Это стало причиной замедления темпов роста выработки энергии от возобновляемых источников в 2016 году: сокращение выработки энергии от ветровых станций составило 17%, фотоэлектрических станций – 10% [2]. В результате 13-й пятилетний план развития экономики Китая на 2016-2020 гг поставил задачу улучшить интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему страны.

Для оценки рыночной и инвестиционной среды в каждом регионе Китая для производства энергии от ветровых и солнечных фотоэлектрических станций Национальное энергетическое управление поделило регионы на три разных уровня (красный, оранжевый и зеленый) в зависимости от объема генерации и

мощности электроэнергетики. Согласно 13-ому пятилетнему плану, требовалось приостановить новые проекты в «красных» регионах, в основном западных, в которых наблюдается переизбыток генерируемой электроэнергии. Новое использование ветровой и солнечной энергии должно быть сосредоточено в провинциях с более высоким потреблением энергии (центральные и прибрежные регионы).

Отмена субсидий для проектов ВЭ. Существующие проекты по возобновляемой энергетике столкнулись с рисками, связанными с задержкой выплат субсидий и ценовой конкуренцией на рынках электроэнергии. С 2012 года правительство выплатило более 400 млрд юаней (61 млрд долл. США) в виде субсидий на развитие отрасли из Фонда развития возобновляемой энергетики. К середине 2018 года в фонде образовался дефицит более чем на 100 млрд юаней (15,5 млрд долл. США) [9].

Это стало одной из причин, почему в январе 2019 года правительство Китая объявило о плане запуска ветровых и солнечных пилотных проектов без субсидиарной поддержки в регионах с превосходными ветровыми или солнечными ресурсами и высоким местным потреблением электроэнергии. Данные проекты не будут получать субсидии национального правительства, и Feed-in тариф не должен быть установлен выше местного тарифа на уголь. Таким образом, доходы компаний будут формироваться только за счет продажи электроэнергии в сеть по цене равной стоимости электроэнергии, выработанной от угольных станций. Также правительство Китая предоставит вспомогательные стимулы для пилотных проектов: освобождение от 20-летнего соглашения с сетевыми организациями на покупку электроэнергии и платы за сделки покупки/продажи/аренды земли.

Политика запуска пилотных проектов увеличит масштабы использования ветровой и солнечной энергии в наиболее экономически эффективных регионах и тем самым ускорит поэтапный отказ от субсидий. Правительство Китая ожидает, что проекты солнечных фотоэлектрических станций и наземных ВЭУ больше не будут получать субсидии с начала 14-ого пятилетнего плана развития ВЭ.

Первая группа проектов без субсидиарной поддержки была анонсирована в мае 2019 года, регионы в которых они будут реализованы отмечены на Рисунке 2.

Рис. 2. Регионы Китая, в которых будут осуществлены проекты по установке наземных ветровых электростанций (слева) и фотоэлектрических станций (справа) без субсидиарной поддержки [2].

Общая мощность проектов без субсидий составляет 20,76 ГВт из них: 4,51 ГВт наземных ВЭУ, 14,78 ГВт фотоэлектрических установок и 1,47 ГВт проектов с распределенной генерацией энергии. Ожидается, что большинство проектов будет реализовано в 2020-2021 гг. Северо-Восточный Китай имеет наибольшее количество проектов без субсидий, поскольку при относительно более низкой мощности ветра и солнечной фотоэлектрической энергии, он имеет лучший доступ к сети для новых проектов.

Введение обязательных квот потребления электроэнергии. В связи с тем, что в Китае есть провинции, которые не импортируют энергию от ВИЭ из других регионов, был разработан план по увеличению до 30% доли возобновляемых источников энергии в основных межобластных и межрегиональных объемах электропередачи к 2020 году [2]. Так, в мае 2019 года в Китае были введены обязательные и стимулирующие квоты потребления возобновляемой энергии для каждой провинции, требующие от розничных продавцов электроэнергии и конечных пользователей увеличения потребления возобновляемой энергии. Соответствующие субъекты могут достичь своих целей также путем покупки избыточной энергии у других субъектов. Через 6 месяцев, к 2020 году треть из заявленных провинций достигли необходимого уровня потребления.

Таким образом, Китай сосредоточился на трех основных направлениях политики в области возобновляемых источников энергии: реализации аукционов для субсидируемых проектов, расширение в ветровой и солнечной энергетике масштабов проектов без субсидий и приоритетном использовании возобновляемой энергии как на сетевых станциях, так и в распределенной генерации и станциях децентрализованного энергоснабжения на ВИЭ.

Основными направлениями развития сектора ВЭ Китая на 2020-2021 года стали: запуск запланированных проектов ВИЭ без субсидиарной поддержки к концу 2021 года, фокус на наращивание мощностей шельфовых ВЭУ и развитие распределенной генерации фотоэлектрических установок, стимулирование местных органов власти к обеспечению передачи и потребления электроэнергии для новых проектов на базе ВИЭ.

На следующие пятилетние планы развития правительство Китая ставит целью сделать возобновляемую энергетику ядром национальной энергосистемы. К 2025 году ожидается установка ветровых электростанций мощностью 500 ГВт, солнечных фотоэлектрических станций – 530 ГВт. К концу 16-го пятилетнего плана планируется достижение установленной мощности ВЭУ и фотоэлектрических станций до 150 ГВт в год.

К 2020 году Китаю удалось практически с нуля создать новый рынок возобновляемой энергетики и стать мировым лидером отрасли. Для этого потребовалось огромное количество инвестиций, только в 2018 году было направлено 85 млрд долл. США на развитие ВЭ (70% от общего объема инвестиций в сектор энергетики Китая) [2]. С помощью государственной поддержки технологиче-

ского сектора были снижены капитальные затраты на проекты ВИЭ и, как следствие, нормированная себестоимость электроэнергии (с 2008 по 2018 год нормированная себестоимость электроэнергии от ветровых станций в Китае снизилась на 15-20%) [2]. В то же время развитие индустрии имеет и социальные положительные последствия: создан новый рынок труда – в КНР самое большое количество рабочих мест в секторе ВЭ – 4,08 млн 2018 году [2]; все население страны было обеспечено доступом к электроэнергии, включая сельские территории и домохозяйства в труднодоступных местностях, половина этих территорий была обеспечена за счет ВИЭ.

Опыт Китая свидетельствует о том, что для проведения успешной политики стимулирования развития ВИЭ необходимо, чтобы государственная поддержка представляла собой комплекс согласованных между собой и своевременных мер, которые не допускали бы пробелов на тех или иных этапах внедрения ВЭ, стимулировали развитие технологий, обеспечивали максимально полное использование полученной энергии от ВИЭ.

Литература

1. The Global Energy Statistical Yearbook 2020. [Электронный ресурс]. 2020. URL: <https://yearbook.enerdata.net>
2. China Renewable Energy Outlook 2019. [Электронный ресурс]. 2020. URL: <http://boostre.cnrec.org.cn/index.php/2020/03/30/china-renewable-energy-outlook-2019-2/?lang=en>
3. The Renewable Energy Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special/CombatingClimateChange/2009-08/25/content_1515301.htm
4. Independent evaluation group, China Renewable Energy Scale-Up Program: Phase One, [Электронный ресурс]. 2017. URL: <http://ieg.worldbank.org/sites/default/files/Data/ppar-chinarenewableenergy-10302017.pdf>
5. NDRC, Notice on improving solar PV feed-in tariff. [Электронный ресурс]. 2011. URL: <https://policy.asiapacificenergy.org/node/3182>
6. IRENA Data and statistics, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.irena.org/>
7. Energy and Climate Goals of China's 12th Five-Year Plan. [Электронный ресурс]. 2011. URL: [https://www.c2es.org/document/energy-and-climate-goals-of-chinas-12th-five-year-plan/#:~:text=The%2012th%20Five%20Year,and%20policies%20for%202011%20to%202015.&text=A%2016%20percent%20reduction%20in,per%20unit%20of%20GDP\)%%3B](https://www.c2es.org/document/energy-and-climate-goals-of-chinas-12th-five-year-plan/#:~:text=The%2012th%20Five%20Year,and%20policies%20for%202011%20to%202015.&text=A%2016%20percent%20reduction%20in,per%20unit%20of%20GDP)%%3B)
8. BloombergNEF China's Renewables Curtailment and Coal Assets Risk Map, Research Findings and Map User Guide. [Электронный ресурс]. 2017. URL: https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/10/Chinas-Renewable-Curtailment-and-Coal-Assets-Risk-Map-FINAL_2.pdf
9. Forbes, Solar Leader China Is Slashing Its Subsidies On Solar Power – What You Need To Know. [Электронный ресурс]. 2018.
10. URL:<https://www.forbes.com/sites/jillbaker/2018/06/18/solar-leader-china-is-slashing-its-subsidies-on-solar-power-what-you-need-to-know/#3516228c2f9a>

Reference

1. The Global Energy Statistical Yearbook 2020. [Электронный ресурс]. 2020. URL: <https://yearbook.enerdata.net>
2. China Renewable Energy Outlook 2019. [Электронный ресурс]. 2020. URL: <http://boostre.cnrec.org.cn/index.php/2020/03/30/china-renewable-energy-outlook-2019-2/?lang=en>
3. The Renewable Energy Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special/CombatingClimateChange/2009-08/25/content_1515301.htm
4. Independent evaluation group, China Renewable Energy Scale-Up Program: Phase One, [Электронный ресурс]. 2017. URL: <http://ieg.worldbank.org/sites/default/files/Data/ppar-chinarenewableenergy-10302017.pdf>
5. NDRC, Notice on improving solar PV feed-in tariff. [Электронный ресурс]. 2011. URL: <https://policy.asiapacificenergy.org/node/3182>
6. IRENA Data and statistics, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.irena.org/>
7. Energy and Climate Goals of China's 12th Five-Year Plan. [Электронный ресурс]. 2011. URL: <https://www.c2es.org/document/energy-and-climate-goals-of-chinas-12th-five-year-plan/#:~:text=The%2012th%20Five%20Year,and%20policies%20for%202011%20to%202015.&text=A%2016%20percent%20reduction%20in,per%20unit%20of%20GDP%3B>
8. BloombergNEF China's Renewables Curtailment and Coal Assets Risk Map, Research Findings and Map User Guide. [Электронный ресурс]. 2017. URL: https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/10/Chinas-Renewable-Curtailment-and-Coal-Assets-Risk-Map-FINAL_2.pdf
9. Forbes, Solar Leader China Is Slashing Its Subsidies On Solar Power – What You Need To Know. [Электронный ресурс]. 2018.
10. URL: <https://www.forbes.com/sites/jillbaker/2018/06/18/solar-leader-china-is-slashing-its-subsidies-on-solar-power-what-you-need-to-know/#3516228c2f9a>

Policy Measures for Renewable Energy in China

Abramova Alina

Lomonosov Moscow State University

E-mail: abramovaayu@yandex.ru

Abstract. The article provides an analysis of the government measures taken to support the renewable energy industry in China. China has managed to create a new electricity market and become the world industry leader in just 15 years. This became possible through comprehensive government measures to support the renewable energy industry, large-scale investments and the implementation of the ambitious goals facing the Chinese government.

Keywords: China, feed-in tariff, policy measures, renewable energy sources.